

MASHINALI O'RGATISH USULLARI YORDAMIDA MATNLI
HUJJATLARINI IJOBIY VA SALBIY KO'RA TANSIFLASH

Boburbek Ro'zibayev Otabek o'g'li
Yangiyo'l Agrotexnologiyalar texnikumi
"Kompyuter injiniringi"

Annotatsiya: Mazkur maqola bugungi kunda dolzarb hisoblangan suniiy intellekt tushunchasi va uning bugungi kundagi ahamiyati haqida ma'lumotlar jamlaydi. Shuningdek, mashinali o'rganish tamoyili va uning usullari ko'rib o'tilgan.

Kalit so'zlar: *texnologiyalar asri, Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt, Data Mining, Sun'iy intellekt, Chuqur o'rganish, "Machine learning", algoritmlar, Chiziqli Regressiya.*

Bugungi kunda eng "trenddagi" mavzu sun'iy intellektdir. 21-asr texnologiyalar asri va texnologiyalar bu — kelajak degani. Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish, raqamli ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va qayta ishlash tizimini takomillashtirish maqsadida hozirda yurtimizda ushbu sohada malakali kadrlarni tayyorlash, mazkur yo'nalishdagi ilmiy-loyihalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. O'z navbatida sun'iy intellektni ilm-fanga joriy etish uchun malakali kadrlar sonini oshirish talab etiladi. Negaki aynan o'z kasbining ustasi bo'lgan mutaxassislar barcha jabhalarga sun'iy intellekt kirib borishida asosiy omil bo'ladi. Hozirda yurtimizda shu yo'nalish bo'yicha "Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt" ixtisosligi oliy malakali kadrlarning ilmiy va ilmiy-pedagogik mutaxassisliklar nomenklaturasiga kiritildi va uning pasporti yaratildi. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti hamda Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot institutida

“Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt ixtisosligi” bo'yicha oliy ta'limdan keyingi ta'lim instituti ochildi.

Yuqorida ko'rib o'tilganidek, texnologik shiddatli rivojlanish barcha sohani qamrab olmoqda. Sohadagi yangiliklarga to'xtashdan avval mashinali o'rganish tushunchasiga to'xtalib o'tamiz. “Mashinali o'rganish - bu kompyuterlarga aniq dasturlashtirilmagan holda o'rganish qobiliyatini beradigan o'rganish sohasi. U yangi ma'lumotlarga duch kelganda o'zini o'sishga va o'zgartirishga o'rgatadigan kompyuter dasturlarini ishlab chiqishga qaratilgan.” Mashinali o'rganishni o'rganish qiyin deb o'ylash har doim osonroq[1]. Bu, asosan, uning Data Mining, Sun'iy intellekt, Chuqur o'rganish kabi o'xshash o'rganish tushunchalari bilan chalkash o'xshashligi bilan bog'liq. Mashinani o'rganish (ML) eng oddiy sharoitda kompyuterni (kompyuterlarni) dasturlash bo'lib, u insonni ishlab chiquvchisidan qo'shimcha aniq ma'lumotisiz bu vazifani mustaqil ravishda bajarish uchun ma'lumotlarni (axborotni) qo'llash va tahlil qilish orqali kerakli vazifani bajarishi mumkin.

Ingliz tilida “Machine learning”, rus tilida «Mashinnoye obucheniye» atamaları yuqoridagi “MO” tushunchasiga mos keladi. Boshqa tillardagi “Machine learning” va «Mashinnoye obucheniye» atamalarining o'zbek tiliga tarjimasida bahsli holatlar paydo bo'lishi mumkin, ya'ni “MO”, “Mashinali o'qish”, “Mashinada o'qitish”, “Mashinali o'rganish”, “Mashinani o'qitish”, “Mashinani o'rgatish”, “Mashinali ta'lim”, “Mashina ta'limi” kabi. Agar katta hajmli ma'lumotlarni avtomatik qayta ishlash uchun elektron hisoblash mashinasidan foydalanadigan bo'lsak, u holda mavjud ma'lumotlar oqimini ushbu mashinaga o'qitishimiz zarur, elektron hisoblash mashinasi esa ma'lumotlarni qayta ishlash usullarining va mantiqiy hulosalash mexanizmi algoritmlari bilan ta'minlangan dasturiy ta'minot bilan ishlaydi. Shuning uchun “MO”, “Mashinali o'qish” va “Mashinali o'rganish” tushunchalarni umumlashtirib, Data Science sohasida Machine learning atamasini o'zbek tilida MO' deb olamiz. Mashinani o'qitish - bu

o'rgatish mumkin bo'lgan algoritmlarni yaratish usullarini o'rganadigan sun'iy intellekt(SI)ning kichik bo'limi[2].

Mashinani o'rganish maqsadi aniq dasturlashni talab qilmasdan ma'lumotlardagi naqshlarni aniqlay oladigan va bashorat qila oladigan algoritmlarni ishlab chiqishdir. Mashinani o'rganish algoritmlari elektron pochtani filtrlashdan tortib, kompyuterni ko'rishgacha bo'lgan keng doiradagi ilovalarda qo'llaniladi. Mashinani o'rganish algoritmlarining bir nechta turlari mavjud, ularning har biri o'zining kuchli va zaif tomonlariga ega. Mashinani o'rganish algoritmlarining eng keng tarqalgan turlaridan ba'zilari nazorat ostida o'rganish, nazoratsiz o'rganish, yarim nazorat ostida o'rganish va mustahkamlovchi o'rganishni o'z ichiga oladi. Mashina o'qitish (ML) bo'yicha algaritimlar.

- Chiziqli Regressiya
- Logistik Regressiya
- Chiziqli Diskriminant Tahlil
- Tasniflash va regressiya daraxtlari
- Sodda Bayes
- K-Eng Yaqin Qo'shnilar
- Vektorlarni Kvantlashni O'rganish
- Vektorli Mashinalarni Qo'llab-Quvvatlash
- Bagging va tasodifiy o'rmon
- Boosting va AdaBoost

ML - bu sun'iy intellektning kichik to'plami bo'lib, unda mashina unga berilgan ma'lumotlar to'plamidan olingan o'tmishdagi tajribalardan o'rganishga o'rgatiladi. Keyin yakuniy natijalarni olish uchun ML algoritmlaridan foydalanadi. AI - bu mashinalardagi aqlli xatti-harakatlarni taqlid qiluvchi tadqiqot sohasi. Mashina odatda inson aqli bilan bog'liq narsalarni qila olsa, aqlli deb ataladi. AI bilan jihozlangan tizim ML bosqichini o'z ichiga oladi, bunda tizim eng yaxshi

natijalarni bashorat qilishga o'rgatiladi va ushbu o'qitilgan tizimni inson aqlini taqlid qiluvchi mashinaga joriy qiladi. iOS'ning Siri'si, Android'ning Google Now'i va Windows Mobile'ning Cortana'si — sun'iy intellekt bilan ta'minlangan aqlli raqamli shaxsiy yordamchilardir[3]. Bular so'rovlaringiz bo'yicha ma'lumotlarni to'playdi va so'ngra nutqingizni yaxshiroq tanib olish va sizning afzalliklaringizga moslashtirilgan natijalarni taqdim etish uchun ushbu ma'lumotlardan foydalanadi. Mashina turli jarayonlardan o'tadi, masalan, tabiiy tilni qayta ishlash (ma'lum bir tilda muammosiz muloqot qilish uchun); avtomatlashtirilgan fikrlash (savollarga javob berish va yangi xulosalar chiqarish uchun saqlangan ma'lumotlardan foydalanish) va o'zini sun'iy intellekt sifatida baholashdan oldin mashinani o'rganish (yangi sharoitlarga moslashish va naqshlarni aniqlash).

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan xulosa qilsak, mashinani o'rganish (ML) - bu ma'lumotlardan o'rganish va vaqt o'tishi bilan ularning ishlashini yaxshilash mumkin bo'lgan kompyuter algoritmlarini ishlab chiqishga qaratilgan sun'iy intellektning bir tarmog'i. U ma'lumotlar fanlari sohasida tobora muhim vositaga aylandi va elektron pochta filtrlashdan tortib, kompyuterni ko'rishgacha bo'lgan keng doiradagi ilovalarda qo'llaniladi[4]. Mashinani o'rganish algoritmlari an'anaviy dasturlash usullari amaliy bo'lmagan yoki samarasiz bo'lgan hollarda qo'llaniladi va ular bashorat qilish, jarayonlarni avtomatlashtirish va katta ma'lumotlar to'plamlarida naqshlarni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu maqola mashinani o'rganish asoslari, jumladan ishlatiladigan algoritmlar turlari va ularning qo'llanilishiga kirishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.maywoodcuesd.org/differences-between-machine-learning-and-deep-learning-8808>

2. <http://fayllar.org/ozbekiston-respublikasi-axborot-texnologiyalari-va-kommunikats-v3036.html?page=2>
3. <https://design-hero.ru/uz/articles/514703/>
4. <https://kompy.info/microsoft-word-24-sultonov-sarvarjon-mahammadodilovich.html>

